

A IGUALDADE DE GÊNERO NA AGENDA 2030 DA ONU

Gisele Porto Barros

Doutoranda em Direito pela PUC/SP.

E-mail: gigipbarros@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15033025

RESUMO:

Introdução: No ano de 2015 foi assinado compromisso internacional entre países membros da Organização das Nações Unidas na busca pelo Desenvolvimento Sustentável de todas as nações. Conhecida como Agenda 2030 em virtude do prazo acordado para atingimento próprio, essa pauta contempla dezessete objetivos, cada qual com metas específicas. O quinto objetivo refere-se à igualdade de gênero, compreendida como a garantia formal e material/substancial de direitos, tratamentos e deveres entre os diferentes gêneros, possibilitando a cada pessoa a integral satisfação de suas necessidades e o pleno exercício da cidadania. Alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas tem como premissa a eliminação das violações mais severas de Direitos Humanos. **Objetivo:** Nesse passo, o trabalho tem por objetivo analisar indicadores que medem o engajamento e a atuação colaborativa entre os países e a adoção do referencial nas agendas políticas internas para a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial, o de número cinco. Por sinal, considera-se garantir o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos a todas as pessoas, independentemente do gênero, a igualdade, a liberdade e a dignidade, estabelecendo ainda a necessidade de atuação fraterna em relação aos pares. Também a CEDAW e a Convenção do Belém do Pará apontam para a desigualdade de gênero e as violências que dela decorrem como formas de violações ao direito internacional dos direitos humanos. **Metodologia:** Assim, apresenta-se esse trabalho através do emprego da documentação indireta, sendo a exposição orientada pelos métodos comparativo e dedutivo. **Resultados:** A grande problemática que ora se apresenta envolve a eficácia das normas transnacionais e internas e dos instrumentos voltados à concretização do assinalado objetivo. **Conclusão:** Destarte, a consideração a indicadores possibilitará aferir do avanço, ou não, nessa pauta.

PALAVRAS-CHAVE: Agenda 2030 da ONU. Objetivos do desenvolvimento sustentável. Igualdade de gênero. Indicadores.